

Полуянова О.Г.

Соискатель.

*Пермский национальный исследовательский политехнический университет,
кафедра Государственного управления и истории.*

Региональная геокультурная политика и стратегии: некоторые геокультурные практики в Пермском крае

Введение

В XXI веке все сферы общественных отношений неуклонно движутся в сторону инноваций. В таких условиях на первый план выходят не столько стратегические способности, предполагающие умение развиваться и двигаться в изменяющемся пространстве, сколько креативные – то есть способности человека, проявляющиеся в создании нового пространства (политического, экономического, культурного и др.) [22]. Как предполагают некоторые специалисты, в ближайшем будущем крупнейшими корпорациями будут управлять не административные функционеры, а креативщики. Формирование геокультурных и геополитических кодов в современном миропорядке становится делом геочивилизаций [22].

Понятие «геокультура» достаточно новое для российской политической науки. Геокультуру в области политологии можно рассматривать со различных точек зрения: с одной точки зрения, она может быть рассмотрена как форма репрезентации политической действительности с помощью «пространственных образов». Также геокультура – это такой способ политического проектирования, который базируется на культурных основаниях. Геокультура, как символический капитал, обеспечивает преемственность геополитики и геоэкономики [23].

С термином «геокультура» представляется целесообразным связывать такие понятия, как «региональная геокультурная политика» и «геокультурная стратегия развития территории». По словам российского исследователя Д.Н. Замятина, региональная геокультурная политика – это не классическая политика, реализуемая в регионе, и продвигающая моменты, связанные с социально-экономическим и культурным развитием региона. Она направлена именно на актуализацию идентичности, на людей, проживающих в регионе, на изменение облика территории или всего ре-

гиона [17; 18]. В рамках внедрения региональной геокультурной политики формируются и апробируются геокультурные стратегии отдельных территорий [17; 18].

Перейдем к геокультурной стратегии территории. Первоначально необходимо обозначить, что представляет из себя стратегия развития, в целом. По словам Е.Г. Анимицы, при стратегии развития территории реализуется планирование, в первую очередь направленное на использование уже имеющихся внутренних ресурсов, на увеличение количества преимуществ определенной территорий, на повышение привлекательности территории для возможных для инвесторов и т.д. [1]. Геокультурная же стратегия территории, по мнению исследователей Д.Н. Замятина, С.А. Дианова, подразумевает под собой ту методику развития, которая будет нацелена на учет имеющихся ресурсов, их применение и развитие уникальности территории [17; 18; 6]. Считаем, что геокультурная стратегия территории является современной методикой развития городов и иных муниципальных образований, направленной на геокультурное их развитие, на повышение уже имеющегося геокультурного потенциала территории и его последующего эффективного применения в целях модернизации территорий.

Отметим, что на данный момент ни один российский регион не реализует собственную полноценную региональную геокультурную политику, и ни одна российская территория не имеет собственной геокультурной стратегии [17]. Акцентируем, что геокультурная политика и стратегия, на наш взгляд, полезны для модернизации регионов и территорий как в геокультурном, так и в политическом плане. В первом случае, по Д.Н. Замятину, имеющаяся у конкретной территории геокультура – это основа ее успешного развития. Наличие и осознание уникальной геокультуры территории и учет имеющейся геокультурной специфики могут влиять на рождение территориальных инноваций [17], а также на повышение, на наш взгляд, эффективности государственной и общественной деятельности. Во втором случае, позиционирование территории может осуществляться не только в геокультурных, но и в общественно-политических процессах, тем самым улучшая образ территории в политическом пространстве.

Методы

Теоретической и методологической базой для написания данной статьи послужили труды российских ученых Д.Н. Замятина и С.А. Дианова,

касающиеся геокультурного развития регионов и городов. Кроме этого, учтена концепция креативного города, разработанная английским исследователем Ч. Лэндри [19] и Р.Флоридой [29]. Креативный город, на авторский взгляд, – это город, в котором имеется результативность интеллектуальных и творческих ресурсов людей, а также осуществляется поощрение на властном уровне интеллектуальной и творческой деятельности в целях формирования социально и экономически благополучной среды. В нашем случае модель креативного города рассматривается как один из методов развития территории при реализации региональной геокультурной политики и геокультурной стратегии, который предполагает внедрение креативной городской среды. Отметим, что вопросы о взаимосвязи между «креативностью» и региональным и городским развитием в постиндустриальных городах будущего стали предметом научной полемики уже на рубеже 1980–1990-х гг. Однако, следует заметить, что в зарубежной и российской научной публицистике довольно длительное время взгляды о креативном городе не имели прочной методологической основы. Ситуация начала меняться только к началу XXI века, когда теория креативного города стала набирать популярность в среде отечественных и зарубежных исследователей-урбанистов, экономистов, политологов [6]. Также отметим, что категория «креативный город» с «геокультурной» позиции стала исследоваться лишь в последние годы отдельными исследователями, например, С.А. Диановым.

Важным геокультурным фактором развития региона, а также признаком построения креативной среды выступает умение/неумение этого региона или конкретной территории эффективно позиционироваться и презентовать. Позиционирование региона может достигаться посредством реализации различных методов, среди них - геокультурный брендинг, а также маркетинг места. Первоначально отметим такой способ позиционирования региона /города, как маркетинг места. Согласно взглядам Д.В. Визгалова, маркетинг города — это комплекс слаженных и запланированных действий участников городского сообщества, нацеленных на обнаружение и продвижение городских интересов, дальнейшего развития данного города. Далее, это метод продвижения городских интересов вовне, за его пределами [4] в различных аспектах. Маркетинг города представляется одним из инструментов реализации стратегии развития места [4].

Помимо маркетинга места, позиционирование и презентация в социальном пространстве территории обеспечивается, как было указано

выше, путем геокультурного брендинга. Геокультурный брендинг, согласно Д.Н. Замятину, – это деятельность, нацеленная на применение в различных сферах общественных отношений геокультуры определенной территории для того, чтобы сформировать и продвинуть значимый территориальный/ региональный образ [17; 18]. Территория может презентовать целенаправленный, детально структурированный образ. И этот образ территории может быть выстроен, сформирован как геокультурный бренд. Указанный бренд является стратегическим активом данной территории [6] в различных сферах, в том числе, в сфере политических отношений и государственного и муниципального управления.

Результаты

Каким же образом можно добиться развития отдельного города и всего региона при реализации региональной геокультурной политики и геокультурной стратегии территории, а также при применении геокультурных методов? Согласно позиции некоторых исследователей, геокультурные факторы способствуют стабильному развитию территории за счет уже имеющегося геокультурного потенциала [2; 20]. Следовательно, наличие устойчивой региональной геокультурной среды и регионального геокультурного пространства способствует наиболее быстрому развитию региона в геокультурном (и не только) плане. Значение геокультурных факторов в развитии территорий и регионов обусловлено также тем, что они способствуют созданию более крепких отношений между субъектами, их более эффективному взаимодействию и сотрудничеству [2; 20]. На взгляд автора, идентичность акторов процесса развития региона, осознание данными акторами своей принадлежности к определенному пространству содействует формированию и укреплению всей региональной социально-экономической и политической системы.

Пермский край, и, в частности, город Пермь являются крупным промышленным центром. Развитие данного региона зависит, прежде всего, от деятельности крупных промышленных предприятий. Однако, в последнее десятилетие прослеживаются некоторые важные геокультурные тенденции, ведущие к мнению, что некоторые города края и в целом Пермский регион развивается именно с геокультурной точки зрения, а также некоторые территории региона могут обозначаться как креативные. Опишем некоторые геокультурные практики в Пермском крае.

Геокультурный прогресс имеет прямое отношение к Пермскому краю. Можно утверждать, что, начиная с 2010-х гг., пермские регио-

нальные политические элиты способствовали созданию креативной среды в городе и регионе, тем самым развивая геокультуру Пермского края. Так, в 2010 г. губернатор Пермского края О.А. Чиркунов, в послании Законодательному собранию Пермского края и на V Пермском экономическом форуме озвучил идею «Пермского культурного проекта» [31]. Пермский культурный проект являлся знаковым для пермской культуры событием [19]. В первую очередь, предполагалось создать в Перми интересную среду обитания для университетских работников и студентов, а заодно отвлечь внимание общественности от либеральных преобразований социальной сферы, а затем - преобразовать городскую социокультурную среду, начать развивать инфраструктуру, сохранить культурное наследие [19; 31].

Далее, в 2012 г. на пост губернатора Пермского края был назначен В.Ф. Басаргин, после чего последовал отказ от звания города Перми как «культурной столицы Европы». После этого практически сразу же было предложено новое совершенствование в сфере геокультуры, такое, как «Туристско-рекреационный комплекс «Пермь Великая»». В 2014 г. культурный проект «Туристско-рекреационный комплекс «Пермь Великая»» вошел в федеральную целевую программу «Развитие внутреннего и въездного туризма в РФ (2011–2018 гг.)» и претендовал на получение федерального гранта. Проект «Пермь Великая», по мнениям различных исследователей и экспертов, - это движущая сила развития Пермского региона, который является достаточно масштабным и включающим в себя имеющееся историко-культурное наследие. При реализации данного проекта регион продвинется вперед, будут привлечены туристы из других регионов России и зарубежья» [31; 25; 26].

Тенденция развития геокультуры и креативизации затронула не только Пермь, но еще несколько городов края. Одним из ярких примеров является малый город Усолье. Так, в 2000-х гг. в данном городе внес была реализована инициатива облагораживания исторической части данного малого города. В тот период практически все памятники истории и архитектуры, в том числе памятники федерального значения, находились в плачевном состоянии. Благодаря реализации указанной инициативы были восстановлены многие памятники, такие как «Сольконтора Строгановых», Дом купца Брагина, «Палата Строгановых» и т.д. Помимо этого, был открыт музей-заповедник «Усолье Строгановское». [25; 26]. Кроме этого, в настоящее время органами муниципальной власти реализуется проект «Усолье. Регенерация культуры». В рамках дан-

ного проекта постепенно осуществляется восстановление исторической территории, на которой расположено большое количество памятников культуры 18-19 веков. Региональные власти также обращают внимание на развитие комплекса «Усолье Строгановское», привлекая финансирование из федеральных источников [28].

Представляется целесообразным перейти к геокультурным практикам в иных городах Пермского края. Укажем, что в определенных городах Пермского края прослеживается частичная реализация геокультурной стратегии, однако без официальной привязки к ней. Частичное проявление геокультурных компонентов на территориях Пермского края опирается на характерную в данных аспектах деятельность органов муниципальной власти и характеризуется следующими моментами:

- определенные города Пермского края характеризуются наличием уже имеющихся геокультурных ресурсов, сложившихся на основе историко-культурного наследия, традиций и иных факторов, свойственных именно данной территории;

- в городах региона органами местной власти формируются направления развития, и в некоторых из них отражены положения, влияющие на геокультурный потенциал, без официального соотнесения с геокультурными стратегиями. Например, «геокультурные» направления развития в городе Кунгуре Пермского края формируются при принятии и реализации Комплексного плана развития Кунгурского муниципального округа Пермского края на период с 2022 по 2030 гг. Данный документ закрепляет развитие геокультурного потенциала данной территории, как-то: сохранение объектов культурного наследия; создание благоприятных условий для развития туризма и т.д. [14]. Также в данном городе существуют некоторые геокультурные практики позиционирования территории. Так, ранее был создан бренд города, в контексте которого был принят логотип, на котором изображена стела, находящаяся на въезде в город Кунгур [9]. Кроме этого, в соответствии с данными, имеющимися на официальном сайте Кунгурского муниципального округа Пермского края, данный малый город и муниципальный округ имеют свой бренд, который является официально закрепленным в соответствии с Открытой лицензией на использование логотипа от 24.01.2023 г., а также Дополнительным соглашением к открытой лицензии от 09.01.2023 г. Лицензиар - Администрация Кунгурского муниципального округа Пермского края в лице главы Кунгурского муниципального округа [3].

Отметим, что указанные выше планы развития (Комплексные планы

развития, Стратегии социально-экономического развития и т.д.), затрагивающие геокультуру территории и «кративизацию» пространства, имеются и в других городах Пермского края, например, в г. Кудымкаре, г. Очере, г. Верещагино, г. Красновишерске, г. Губахе, г. Чердыни и т.д. [13]. Отдельно отметим, в целях геокультурного и креативного развития г. Чердыни Пермского края была подана заявка на реализацию проекта «Чердынь в поисках локальной идентичности», цель которого - формирование креативного городского пространства в указанном городе Пермского края, построение креативной экономики, формирование туристического потенциала. Участниками данного проекта являются органы местной власти, историки, краеведы, предприниматели, общественные деятели, некоммерческие организации [30].

Целесообразно отметить, что в регионе также систематически проводятся мероприятия, в рамках которых выносятся на обсуждение вопросы, касающиеся геокультуры региона, а также его «кративизации». Кративизация пространства также подразумевает, помимо вышеуказанных направлений, применение инноваций в различных областях интеллектуальной деятельности. О тенденции зарождения инноваций в Пермском крае говорит, в том числе, функционирование крупных IT-предприятий на территории краевого центра. Данная тенденция была отмечена, в том числе, представителями федеральной власти. Президент РФ В.В. Путин в 2017 г. указывал на то, что г. Пермь серьезно продвинулся вперед в сфере развития цифровизации [24]. При этом, внимание уделялось нескольким большим IT-предприятиям, функционирующим в данном городе.

В последующие годы в г. Перми проводились иные мероприятия, касающиеся кративизации региона в целом, и развития цифровизации в частности: сессия «Инвестиции в IT: инсайды, кейсы, практики», на которой озвучивалось развитие технопарков. Данная задача, по словам бывшего губернатора М.Г. Решетникова, должна дать новый импульс развитию IT-сектора региона [27]. Действующий губернатор Пермского края Д.Н. Махонин отмечал, что Пермский край является одним из центров России по развитию индустрии информационных технологий [27; 8]. Помимо сессий, организованных заинтересованными корпорациями, вопросы, касающиеся геокультуры территорий, выносятся на повестку научного сообщества Пермского края. Так, в последние годы проводится Всероссийская научно-практическая конференция «Современный город: власть, управление, экономика». В рамках данных конференций проводятся круглые столы «Геокультурный брендинг совре-

менного города: цифровая перезагрузка». Среди участников круглого стола обсуждались вопросы, касающиеся, в том числе, развития регионов посредством внедрения креативных индустрий, исследуемых в рамках геокультурной стратегии территорий и региональной геокультурной политики. Организаторами круглого стола С.А. Диановым, Ю.А. Диановой, а также Д.Н. Замятиным отмечалось, что в научной, образовательной и культурной среде на регулярной основе проходит обсуждение проблем формирования и развития креативных институций, а региональные и городские власти предпринимают реальные усилия по созданию креативной среды в г. Перми и регионе [6]. В рамках круглого стола участниками были вынесены целевые рекомендации, в их числе нижеследующие:

- муниципальным органам власти разработать и вынести на общественное обсуждение геокультурную стратегию развития города Перми, привлекая в процесс ее разработки ученых и специалистов креативных индустрий; на постоянной основе проводить конкурсы проектов по преобразованию городской среды; развивать грантовую систему поддержки креативных проектов молодежи;

- представителям творческих профессий принять участие в работе над созданием креативной среды г.Перми и других городов Пермского края [6].

Существуют и иные геокультурные практики в Пермском крае, реализующиеся представителями как региональных, так и муниципальных органов власти; также участие во внедрении этих практик принимают профессиональные сообщества, общественные организации, бизнес-структуры.

Заключение

Геокультурная региональная политика и геокультурная стратегия развития территории, несмотря на то, что являются относительно новыми категориями в современном гуманитарном научном поле, в целом, и в современной политологии, в частности, решают задачи, направленные на развитие регионов и городов. В Пермском крае, как показало исследование, не только реализуется постепенное развитие геокультурного потенциала, но и постепенно внедряются основы модели креативного города, проявляющиеся в развитии социокультурного направления, имеющего отношение к региональной идентичности, совершенствовании городской среды, применении инноваций. Исходя из этого, следует вывод, что геокультурная модернизация Пермского края и отдельных его городов

обусловлена, среди прочего, наращиванием «креативизации» в рамках геокультурного развития региона и отдельных его территорий, однако без официального соотнесения с региональной геокультурной политикой и геокультурными стратегиями территорий. Некоторые направления развития геокультуры территории отражены в муниципальных и региональных нормативно-правовых актах, прослеживается определенная деятельность органов муниципальной и региональной власти в данных направлениях. Как видно, Пермский край и отдельные его города, согласно проанализированной информации, развиваются в геокультурном плане, а также могут претендовать на звание креативных городов в ближайшем будущем.

Список литературы:

1. Анимица Е.Г. Стратегическое планирование развития территории: сущность, основные принципы, проблемы. *Journal of new economy*, 2005.
2. Багайников М.Л. Геокультурные пространства и их роль в развитии геоэкономических регионов страны. *Региональная экономика: теория и практика*. 2016. № 10.
3. Бренд-бук города Кунгура // URL: <https://disk.yandex.ru/d/3oEoKO6gnpatvw> (Дата обращения: 04.01.2025).
4. Визгалов Д.В. *Брендинг города*. М.: Институт экономики города, 2011.
5. Власти Прикамья намерены втрое увеличить поток туристов в регион. // URL: <https://59.ru/text/gorod/2015/03/16/62509621/> (Дата обращения: 11.03.2025).
6. Дианов С.А. Геокультурное пространство исторических пермских городов в XXI веке. Пермь: АСТЕР ПЛЮС (2021).
7. Дианов С.А. Western Gates of the Urals: geocultural branding of a small city. 10^я Ежегодная Международная конференция «Шумпетеровские чтения», Т. 116 (2021).
8. Дмитрий Чернышенко: «Прикамье первым пройдет оценку на цифровую зрелость». // URL: <https://perm.rbc.ru/perm/28/08/2020/5f48f55d9a7947834931671a> (Дата обращения: 10.03.2025).
9. Екатеринбургские дизайнеры и архитекторы объединились, чтоб создать туристический бренд города Кунгура // URL: <https://kunguregion.ru/news/193907?ysclid=lw6alw0gzq119568470> (Дата обращения: 11.01.2025).
10. Комплексный план развития Верещагинского городского округа Пермского края на период с 2022 по 2030 годы // Верещагинский городской округ Пермского края: официальный сайт. // URL: https://veradmgo.ru/media/project_mo_181/b7/b0/68/91/e2/00/kompleksnyj-plan-razvitiya-vgo-v-red-ot-23112023-254-01-01-2962.pdf (Дата обращения: 18.03.2025).
11. Комплексный план развития Губахинского муниципального округа Пермского края на период с 2022 по 2030 гг. // Губахинский муниципальный округ Пермского края: официальный сайт. // URL: <https://gubakhaokrug.ru/upload/iblock/18f/9bh86b41uhgtlckv74oqb8pei8ch4ajw.pdf> (Дата обращения: 19.03.2025).
12. Комплексный план развития Красновишерского городского округа на период с 2022 по 2030 гг. // Красновишерский муниципальный округ Пермского края: официальный сайт. // URL: <https://красновишерск-адм.рф/upload/iblock/e2a/9hnmw45qil2eiv0tioi2yt7iqzi2skgfc.pdf> (Дата обращения: 16.03.2025).
13. Комплексный план развития Кудымкарского муниципального округа на 2022-2030 гг. // Кудымкарский муниципальный округ Пермского края: официальный сайт. // URL: <https://adm kud.ru/Doc/2023/plan20222030.pdf> (Дата обращения: 10.03.2025).
14. Комплексный план развития Кунгурского муниципального округа Пермского края на период с 2022 по 2030 гг. // Кунгурский муниципальный округ Пермского края: официальный сайт. // URL: <https://kungurregion.ru/upload/iblock/00b/6q0elbvxyohldgiupkvgm52wdwz0fwf6.pdf> (Дата обращения: 18.03.2025).
15. Комплексный план развития Очерского городского округа Пермского края на период с 2022 по 2030 гг. // Очерский муниципальный округ Пермского края: официальный сайт. // URL: <https://view.officeapps.live.com/office.aspx?src=http://ocherskiy.ru/upload/iblock/8df/xixiz4hdmgoy9d8qbycw5kqodmvykzq4.docx> (Дата обращения: 20.03.2025).
16. Комплексный план развития Чердынского городского округа // Чердынский муниципальный округ Пермского края: официальный сайт. // URL: <https://cherdyn.ru/upload/iblock/3b0/h12gxyosak7rt4br6bkrar12s1cavmxc>.

pdf (Дата обращения: 18.03.2025).

17. Замятин Д.Н. Геокультурный брендинг городов и территорий: от теории к практике. Книга для тех, кто хочет проектировать и творить другие пространства. – СПб.: Алетейя (2020).
18. Замятин Д.Н. Геокультурный брендинг городов и территорий: от гения места к имиджевым ресурсам. Современные проблемы сервиса и туризма. 2015.
19. Лысенко О.В. Последствия Пермского культурного проекта (по материалам социологических исследований). Неприкосновенный запас: дебаты о политике и культуре. 2016. № 1 (105).
20. Любичанковский А.В., Любичанковский В.А. Многообразие подходов к изучению геокультурного пространства Оренбургской области. Вестник Оренбургского государственного университета. 2009. № 4.
21. Лэндри Ч. Креативный город = The creative city. – М.: Классика – XXI век. 2011.
22. Нурышев Г.Н. Глобальная геополитика и геокультура. Экономика и экологический менеджмент. 2011. № 1.
23. Никифоров А. Приоритет геокультурного метода в ситуации постполитики. // URL: <https://www.geopolitica.ru/article/prioritet-geokulturnogo-metoda-v-situacii-postpolitiki> (Дата обращения: 10.03.2025).
24. Президент Владимир Путин посетил IT-выставку в Перми и провел совещание по цифровым технологиям. // URL: https://www.1tv.ru/news/20170908/332253prezident_vladimir_putin_posetil_it_vystavku_v_permi_i_provel_soveschanie_po_tsifrovym_tehnologiyam (Дата обращения: 09.03.2025).
25. Прикамье вошло в федеральную программу развития туризма // МК.RU Пермь: сайт. // URL: <https://perm.mk.ru/articles/2014/12/10/prikame-voshlo-v-federalnuyu-programmu-razvitiya-turizma.html?ysclid=m8sobcxah0224158020> (Дата обращения: 11.03.2025).
26. Семенова О. Уральская Мекка. Как можно привлечь туристов в наш регион. Аргументы и факты. АиФ-Прикамье, 2015. № 12.
27. «Сколково» с доставкой на дом. Пермь замахнулась на лидерство в российском IT секторе. // URL: https://news.rambler.ru/other/41977697utm_content=news_media&utm_medium=read_more&utm_source=copylink (Дата обращения: 10.03.2025).
28. Усолье Строгановское станет «жемчужиной России». // URL: <https://perm.mk.ru/social/2022/03/22/usole-stroganovskoe-stanet-zhemchuzhinoj-rossii.html?ysclid=lx65ih741685872399> (Дата обращения: 11.03.2025).
29. Флорида Р. Креативный класс: Люди, которые создают будущее / Ричард Флорида ; пер. с англ. Н. Яцюк ; [науч. ред. Р. Хусаинов]. // М.: Манн, Иванов и Фербер, 2016. 384 с.
30. Фонд грантов губернатора Пермского края: официальный сайт // URL: <https://xn--59-6kcaaembt1fdnsfdygm4m.xn--p1ai/public/application/item?id=5a4e812e-1b25-46ee-82b8-fc7dce6a6bda> (Дата обращения: 22.03.2025).
31. Шилов В.В., Фрицлер А.В. Анализ концепций Р. Флориды и Ч. Лэндри на примере двух городов западного Урала // Власть. 2018. № 1. // URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/analiz-kontseptsiy-r-floridy-i-ch-lendri-na-primere-dvuh-gorodov-zapadnogo-urala> (Дата обращения: 30.03.2025).

Bibliography

1. Animitsa E.G. Strategic planning of territorial development: essence, basic principles, problems. Journal of new economy, 2005.
2. Bagainikov M.L. Geocultural spaces and their role in the development of geoeconomic regions of the country. Regional economy: theory and practice. 2016. № 10.
3. Brand book of the city of Kungur // URL: <https://disk.yandex.ru/d/3oEoKO6gnpatvw> (04.01.2025).
4. Vizgalov D.V. City branding. Moscow: Institute of Urban Economics, 2011.
5. The authorities of the Kama region intend to triple the flow of tourists to the region. // URL: <https://59.ru/text/gorod/2015/03/16/62509621/> (11.03.2025).
6. Dianov S.A. Geocultural space of historical Perm cities in the 21st century. Perm: ASTER PLUS (2021).
7. Dianov S.A. Western Gates of the Urals: geocultural branding of a small city. 10th Annual International Conference "Schumpeter Readings", Vol. 116 (2021).
8. Dmitry Chernyshenko: "Prikamye will be the first to undergo an assessment of digital maturity." // URL: <https://perm.rbc.ru/perm/28/08/2020/5f48f55d9a7947834931671a> ((10.03.2025).
9. Yekaterinburg designers and architects united to create a tourist brand for the city of Kungur // URL: <https://kurgregion.ru/news/193907?ysclid=lw6alw0gzq119568470> (11.01.2025).
10. Comprehensive development plan for the Vereshchaginsky urban district of Perm Krai for the period from 2022 to 2030 // Vereshchaginsky urban district of Perm Krai: official website. // URL: https://veradmgo.ru/media/project_mo_181/b7/b0/68/91/e2/00/kompleksnyij-plan-razvitiya-vgo-v-red-ot-23112023-254-01-01-2962.pdf (18.03.2025).
11. Comprehensive development plan of the Gubakhinsky municipal district of Perm Krai for the period from 2022 to 2030 // Gubakhinsky municipal district of Perm Krai: official website. // URL: <https://gubakhaokrug.ru/upload/iblock/18f/9bh86b41uhgtlckv74oqb8pei8ch4ajw.pdf> (19.03.2025).

12. Comprehensive development plan of the Krasnovishersky urban district for the period from 2022 to 2030 through 2030 // Krasnovishersky Municipal District of Perm Krai: official website. // URL: <https://krasnovishersk-adm.rf/upload/iblock/e2a/9hmw45qil2eiv0tioi2yt7iqzi2skgfc.pdf> (16.03.2025).
13. Comprehensive Development Plan of Kudymkar Municipal District for 2022-2030 // Kudymkar Municipal District of Perm Krai: official website. // URL: <https://adm kud.ru/Doc/2023/plan20222030.pdf> (10.03.2025).
14. Comprehensive Development Plan of Kungursky Municipal District of Perm Krai for the Period from 2022 to 2030. // Kungursky Municipal Okrug of Perm Krai: official website. // URL: <https://kungurregion.ru/upload/iblock/00b/6q0elbvxyolhdgiupkvgm52wdwz0fwf6.pdf> (18.03.2025).
15. Comprehensive development plan for the Ochersky Urban Okrug of Perm Krai for the period from 2022 to 2030 // Ochersky Municipal Okrug of Perm Krai: official website. // URL: <https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http://ocherskiy.ru/upload/iblock/8df/xixiz4hdmgoy9d8qbycw5kqodmvykzgz4.docx> (20.03.2025).
16. Comprehensive development plan of the Cherdyn urban district // Cherdyn municipal district of Perm Krai: official website. // URL: <https://cherdyn.ru/upload/iblock/3b0/h12gxyosak7rt4br6bkrar12slcavmxc.pdf> (18.03.2025).
17. Zamyatin D.N. Geocultural branding of cities and territories: from theory to practice. A book for those who want to design and create other spaces. – St. Petersburg: Aleteya (2020).
18. Zamyatin D.N. Geocultural branding of cities and territories: from genius loci to image resources. Modern problems of service and tourism. 2015.
19. Lysenko O.V. Consequences of the Perm cultural project (based on sociological research). Emergency Reserve: Debates on Politics and Culture. 2016. № 1 (105).
20. Lyubichankovsky A.V., Lyubichankovsky V.A. Diversity of Approaches to the Study of the Geocultural Space of the Orenburg Region. Bulletin of the Orenburg State University. 2009. № 4.
21. Landry C. Creative City = The creative city. – M.: Classic - XXI century. 2011.
22. Nuryshv G.N. Global Geopolitics and Geoculture. Economy and Environmental Management. 2011. № 1.
23. Nikiforov A. Priority of the Geocultural Method in the Post-Politics Situation. // URL: <https://www.geopolitica.ru/article/prioritet-geokulturnogo-metoda-v-situacii-postpolitiki> (10.03.2025).
24. President Vladimir Putin visited the IT exhibition in Perm and held a meeting on digital technologies. // URL: https://www.1tv.ru/news/20170908/332253prezident_vladimir_putin_posetil_it_vystavku_v_permi_i_provel_soveschaniye_po_tsifrovym_tehnologiyam (09.03.2025).
25. Prikamye entered the federal program for tourism development // MK.RU Perm: website. // URL: <https://perm.mk.ru/articles/2014/12/10/prikame-voshlo-v-federalnuyu-programmu-razvitiya-turizma.html?ysclid=m8sob-cxah0224158020> (11.03.2025).
26. Semenova O. Ural Mecca. How to attract tourists to our region. Arguments and Facts. AiF-Prikamye, 2015. № 12.
27. “Skolkovo” with home delivery. Perm aims for leadership in the Russian IT sector. // URL: https://news.rambler.ru/other/41977697utm_content=news_media&utm_medium=read_more&utm_source=copylink (10.03.2025).
28. Usolye Stroganovskoye will become the “pearl of Russia”. // URL: <https://perm.mk.ru/social/2022/03/22/usole-stroganovskoe-stanet-zhemchuzhinoy-rossii.html?ysclid=lxid65ih741685872399> (11.03.2025).
29. Florida R. Creative class: People who create the future / Richard Florida; trans. from English N. Yatsyuk; [scientific ed. R. Khusainov]. // M.: Mann, Ivanov and Ferber, 2016. 384 p.
30. Perm Krai Governor's Grants Fund: official website // URL: <https://xn--59-6kcaaembt1fdnsfdygm4m.xn--p1ai/public/application/item?id=5a4e812e-1b25-46ee-82b8-fc7dce6a6bda> (03.22.2025).
31. Shilov V.V., Fritsler A.V. Analysis of the concepts of R. Florida and C. Landry on the example of two cities in the Western Urals // Power. 2018. № 1. // URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/analiz-kontseptsiy-r-floridy-i-ch-lendri-na-primere-dvuh-gorodov-zapadnogo-urala> (30.03.2025).